

Bungeana: el erizo y el zorro

Manuel corroza Muro ¹

¹ Universidad Politécnica de Madrid. Universidad de Navarra. Madrid. España

En este texto se traza una semblanza bastante personal de la figura y de la obra del filósofo Mario Bunge, a partir de un verso del poeta Arquíloco reasumido por el politólogo Isaiah Berlin. Se traza un repaso geográfico, a vista de águila, por algunas de las cuestiones que el profesor Bunge ha abordado reiteradamente a lo largo de su obra. Así, el enfoque filosófico bungeano sobre el cientificismo y su amplia perspectiva, los estilos comunicativos de nuestro filósofo –académico, divulgativo y periodístico-, su concepción de la tarea filosófica a partir de un diagnóstico de los males de la filosofía actual, su insistencia en la defensa del realismo ontológico, epistemológico y metodológico –con una amplia taxonomía de los tipos de realismo- y la enumeración de las características de la filosofía bungeana, que nuestro autor etiqueta como “materialismo sistémico emergentista”. Finalmente, se cataloga a Mario Bunge como un “filósofo de la transparencia”, tanto por su claridad expositiva como por su destreza formalizadora y su pasión analítica.

Palabras clave: Mario Bunge, Isaiah Berlin, obra bungeana, cientificismo, comunicación, praxis filosófica, realismo, materialismo, sistemismo.

“El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una importante”, Arquíloco¹
ARQUÍLOCO, TOLSTÓI Y BUNGE

El erizo y el zorro² es un ensayo soberbio y elegante en el que Isaiah Berlin reflexiona sobre la obra novelada y filosófica de León Tolstói –especialmente sobre su filosofía de la historia, de la guerra y del conocimiento de los asuntos humanos- a quien compara de forma sorprendente con el ultrarreaccionario conde de Maistre. Previa a esa disquisición sobre el escritor ruso, Berlin formula una curiosa tesis clasificatoria, según la cual los pensadores y los artistas de todos los tiempos pueden dividirse en dos grandes grupos ideales, de acuerdo con una particular interpretación del fragmento del poeta y yambógrafo Arquíloco “El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una importante”. Así, según Berlin, el grupo de los erizos estaría formado por aquellas personas convencidas de la existencia de un principio ordenador, unificador y sistematizador de la rica experiencia de la vida humana en general, y de sus múltiples manifestaciones sociales, políticas y culturales. En cambio, en el reino de los zorros estarían todos los convencidos de la imposibilidad de reducir la casi infinita variedad de lo real existente a un único conjunto de categorías genéticas y explicativas. Berlin pensaba que gente como Platón, Hegel o Dostoievski eran grandes erizos, en tanto que incluía entre los zorros a figuras tales que Aristóteles, Shakespeare o Goethe³.

Tolstói provoca en Berlin una especie de perplejidad clasificatoria. El ilustre

¹ Arquíloco, Iambi et elegi graeci ante Alexandrum cantati, Oxford, M.L. West (ed.), 1989.

² Isaiah Berlin, El erizo y el zorro, Barcelona, Ediciones Península, 2016.

³ Isaiah Berlin, El erizo y el zorro, op.cit.,

pensador letón situa al autor de Guerra y Paz a medio camino entre los extremos arquetípicos de Dostoievski y Pushkin. Lo considera una especie de híbrido entre el zorro y el erizo, con evidente violencia hacia la biología. Aunque zorruno en su amplia capacidad de observación, análisis y desencanto, Tolstói era al parecer un erizo pasional. Lo que Berlin establece, a propósito del novelista ruso, es una divisoria diáfana entre la sabiduría y el conocimiento; la sabiduría sería el atributo del erizo, el conocimiento sería el mérito del zorro.

Si Isaiah Berlin hubiera escrito sobre Mario Bunge, no hubiera dudado en clasificarlo como un erizo, por la gran coherencia de la obra del argentino y sus bien asentados primeros principios. Paradójicamente, por cierto, ya que resultaría muy difícil atribuirle al ilustre filósofo porteño algo parecido a la “sabiduría” tolstoiana que Berlin tiene en mente. Y sin embargo Bunge posee, en mi opinión, algo de la naturaleza del Jano bifronte en este sentido. “El zorro sabe muchas cosas” sería un buen frontispicio arquiloquiano para la enciclopédica erudición y la muchedumbre de intereses y pasiones intelectuales de don Mario. Al mismo tiempo, “pero el erizo sabe una importante” es una proposición que uno podría grabar en los anaqueles de cualquier biblioteca bungeana. Sabiduría y conocimiento van también de consuno en la figura de Mario Bunge, aunque en un sentido bastante diferente al imaginado por Berlin en su retrato tolstoiano.

Sobre zorros y erizos. Tratar de resumir el pensamiento de Mario Bunge es tarea ardua, como intentar encajar los contenidos de la Enciclopedia Británica en las dimensiones de un cuento de Jorge Luis Borges. El profesor Bunge practica una modalidad de acrobacia intelectual que le permite abordar un sinfín de contenidos –“El zorro sabe muchas cosas”- de una forma sistemática, casi geométrica, encajando tales contenidos dispares

en los perfiles perfectamente definidos –“pero el erizo sabe una importante”- de una soberbia urdimbre de ideas, conceptos, definiciones, teoremas, demostraciones e hipótesis.

Cientificismo á la bunge

Al profesor Bunge le gusta hablar y escribir sobre el cientificismo. Bajo este epígrafe, el ilustre pensador argentino acostumbra a desplegar algunas de las ideas-fuerza de su pensamiento filosófico con la sabiduría táctica de un Epaminondas o de un Napoleón: así, las características epistemológicas de la labor científica, los criterios de demarcación entre ciencias y pseudociencias, la complementariedad entre las disciplinas científicas y las humanísticas, la acreditación científica de las ciencias sociales, el rechazo metodológico de los estudios ideográficos, el desmantelamiento argumental de los reduccionismos y jerigonzas lingüísticos, la crítica filosófica de las propuestas asistemáticas o la reducción al absurdo de las pulsiones posmodernas⁴.

“Cientificismo” es, además, un término de uso habitualmente peyorativo en los campos del honor de las humanidades y en el imaginario de muchos intelectuales, académicos y gentes del común. Tal vez el problema guarde alguna relación con la naturaleza mutirreferencial de este concepto y con la nebulosa de sentidos que se le atribuyen. Pues lo mismo se entiende que el cientificismo es la pretensión totalizante de explicación de la realidad a cargo de las ciencias naturales, en un programa de cumplimiento inevitable, como se supone que designa una cierta mentalidad positivista de gestión de la agenda social, política y económica de la comunidad humana o se piensa, en

⁴ Casi todos los libros no puramente académicos de Mario Bunge recogen total o parcialmente reflexiones sobre los puntos señalados. Por referirnos a un texto concreto, que funciona como verdadero arquetipo de las pulsiones bungeanas: Mario Bunge, *Ser, Saber, Hacer*, México D.F., Editorial Paidós Mexicana, S.A., 2002.

términos de patología gnoseológica, que se trata de una tara formativa propia de la horda de los científicos y de los tecnólogos.

Por todo lo anterior, se impone la necesidad de una definición de “cientificismo” que nos permita entender a qué se refiere Bunge con este término. El propio don Mario nos obsequia con una caracterización fácilmente comprensible y aparentemente sencilla pero de gran potencia filosófica. Cientificismo sería, en palabras del pensador argentino, “la tesis de que todos los problemas cognitivos se abordan mejor si se adopta una aproximación científica que suele conocerse como ‘el método científico’, ‘el espíritu de la ciencia’ y ‘la actitud científica’”⁵. En una definición más particular, el científicismo sería “el punto de vista de que la ciencia es el tipo de conocimiento más verdadero y profundo de la naturaleza y la sociedad.”⁶ O bien, “la concepción según la cual la investigación científica es el mejor modo de asegurarse un conocimiento factual y preciso”⁷. Por supuesto, aquí se están estableciendo límites territoriales con respecto a las supuestas ansias totalitarias de la ciencia en la geografía del conocimiento; la preeminencia de la ciencia como herramienta epistémica no contradice, si nos atenemos al texto de don Mario, la posibilidad de otras formas de conocimiento (menos verdaderas y menos profundas, se deduce). Al mismo tiempo, el científicismo bungeano pretende colonizar las reservas disciplinarias de las ciencias sociales, pero no en un movimiento de apropiación ilegítima o de imposición metodológica, sino a través de una perspectiva amplia y flexible de lo que es la ciencia.

Quienes sostenemos que las ciencias sociales, por ejemplo, tienen derecho a reclamar el mismo estatuto de científic-

dad que ostentan las ciencias naturales -el mismo estatuto, lo que no implica un calco de la misma metodología, el mismo objeto de estudio o las mismas pretensiones de conocimiento- encontramos reconfortantes estas palabras del maestro argentino:

Mi propia opinión es que el estudio de la sociedad, aunque aún atrasado, puede y debe convertirse en plenamente científico, en particular si se pretende que oriente una acción social eficaz y responsable. Esto no implica que la sociedad humana sea una porción de la naturaleza, por lo que los científicos sociales deberían remedar en todos los aspectos a sus pares de las ciencias naturales. Al contrario, haré hincapié en que los seres humanos son extremadamente artificiales; que sus sentimientos y pensamientos guían su conducta social; que las convenciones sociales actúan junto con las leyes; y que todos los sistemas sociales tienen propiedades no naturales. (Recuérdese el bon mot de Maurice Ravel: “Soy artificial por naturaleza”.) Como diferentes objetos de investigación exigen diferentes hipótesis y técnicas investigativas, las ciencias sociales no son parte de las ciencias naturales aun cuando utilicen elementos de éstas⁸.

Lejos de obsesiones imperialistas y apostólicas, el científicismo bungeano es fundamentalmente un programa filosófico de legitimación del conocimiento humano en todas sus facetas. En todas. Se trata de una tramoya de primeros principios de validez universal, más allá de toda duda razonable, que sirve para sostener las pretensiones de validez del conjunto de los saberes humanos y que salva los abundantes parteaguas disciplinarios y académicos que, supuestamente, separan las ciencias naturales de las ciencias sociales. El dodecálogo de los criterios bungeanos de racionalidad epistémica no puede ser más claro y conciso. Helo

5 Mario Bunge, 2014-2015, “In Defense of Scientism”, en *Free Inquiry*, vol.35, núm. 1.

6 Mario Bunge, “In Defense of Scientism”, op.cit.

7 Mario Bunge, *Diccionario de filosofía*, Siglo XXI Editores, México D.F., 2005.

8 Mario Bunge, *Las ciencias sociales en discusión*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

aquí.

1/ El mundo real contiene sólo cosas concretas (materiales): las ideas, creencias, intenciones, decisiones y cosas por el estilo son procesos cerebrales. 2/ Todas las cosas están en mudanza continua en uno u otro aspecto. 3/ Todas las cosas, y sus cambios, se ajustan a pautas, naturales o construidas. 4/ Las cosas concretas pertenecen a cinco clases básicas: física, química, biológica, social y técnica. 5/ Todas las cosas son o bien un sistema (un haz de cosas unidas por algún tipo de vínculos) o bien componentes de uno. 6/ Algunas de las propiedades de un sistema son emergentes: se originan con el sistema y desaparecen si y cuando éste se deshace. 7/ Aunque los seres humanos están compuestos de partes físicas y químicas, tienen propiedades irreductiblemente biológicas y sociales. 8/ Toda sociedad es un supersistema compuesto de subsistemas con propiedades de las que carecen sus componentes individuales. 9/ Aunque parcial y gradualmente, la realidad puede conocerse a través de la experiencia y la ideación. 10/ La investigación científica produce el conocimiento más profundo, general y preciso, aunque rara vez definitivo. 11/ Las acciones y políticas y planes sociales más responsables y eficaces se elaboran a la luz de los descubrimientos científicos. 12/ La ciencia y la tecnología progresan no sólo gracias a la investigación teórica y empírica sino también mediante la elucidación, el análisis y la sistematización de sus propios presupuestos, construcciones genéricas y métodos —una tarea típicamente filosófica—. ⁹

No se trata de aceptar estos criterios sin discusión, como si fuesen las tablas de la ley mosaica o los registros de un código legal inscrito en una estela de basalto. Los modos taxativos de la prosa de Bunge esconden siempre un trabajo de reflexión profunda y apasionada, y expuesta con una claridad tal que incita a la réplica y al

⁹ Mario Bunge, *Las ciencias sociales en discusión*, op.cit.

desacuerdo. Y, por supuesto, los machetazos discursivos de don Mario abren caminos y despejan itinerarios, pero también jalonan la selva filosófica con una amplia estela de perplejidades, incomodidades y desavenencias. Pero, ¿no se trataba de esto cuando hablábamos de filosofía?

Bungeana: obra académica, silva de varia lección, philosophia utens

El conjunto registrado de escritos -textos académicos, entrevistas, artículos de opinión, correspondencia epistolar, memorias autobiográficas- conferencias, discursos, cursos universitarios y entrevistas en radio y televisión constituyen una auténtica Bungeana, un repositorio de ideas cimentado sobre su monumental *Tratado de Filosofía Básica*¹⁰ en ocho tomos. No se dejen engañar por el adjetivo “Básica”: se trata de una obra que, reconozcámoslo, intimida un poco por el uso intensivo de un formalismo lógico, algebraico y conjuntista y por su exposición de contenidos en forma de tesis, axiomas, teoremas y corolarios. Algo, por otra parte, que no debería impresionar a los estudiantes de letras que han de habérselas, pongamos por caso, con las formas declinativas del griego clásico. En cualquier caso, el carácter fundante de estos textos ha de entenderse en buena medida por su naturaleza instrumental, ya que pretende proveer de un sofisticado aparataje formal y conceptual sobre el que desarrollar otros capítulos sectoriales de la filosofía. El propio Bunge ha puesto en marcha este trabajo con al menos dos de sus obras: *Foundations of Physics*¹¹ y *Foundations of Biophilosophy*¹², y deja la puerta abierta para pos-

¹⁰ Mario Bunge, *Treatise On Basic Philosophy*, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht – Boston, 1974-1989.

¹¹ Mario Bunge, *Foundations of Physics*, Springer Verlag, New York, 1967.

¹² Martin Mahner and Mario Bunge, *Foundations of Biophilosophy*, Springer Verlag, New York, 1997.

teriores desarrollos en los ámbitos de las ciencias naturales y sociales.

Un segundo tipo de textos de la Bungeana serían los tratados de corte más divulgativo -no por ello menos rigurosos-, una especie de *Silva* de varia lección del pensamiento de Bunge, exposiciones filosóficas que abordan cuestiones tales como el problema mente-cuerpo¹³, la investigación científica¹⁴, el realismo científico¹⁵, la filosofía política¹⁶, las ciencias sociales¹⁷, la crisis de la filosofía actual¹⁸, las pseudociencias¹⁹, la economía²⁰, la psicología²¹ o la lingüística²²: “muchas cosas sabe el zorro”, sin duda. La contundencia de la prosa bungeana permanece inmaculada en estos escritos, más accesibles y, quizás por ello, más irritantes para una amplia pléyade de hermeneutas, constructivistas, positivistas wittgensteinianos, fenomenólogos, críticos culturales, relativistas o críticos de los metarrelatos, biotipos filosóficos sobre los que Mario Bunge ejerce su particular depredación argumental.

El tercer componente de la Bungeana estaría constituido por todas aquellas entrevistas, artículos de opinión, discursos y conferencias en las que el polígrafo argentino expone su pensamiento cuarteándolo en píldoras de fácil -o difícil- digestión, a veces al modo de eslóganes,

aforismos heraclitianos o puro agit-prop; declaraciones de aristas cortantes y rodeadadas de alambre de espiño en las que Bunge no se abstiene de pontificar sobre cuestiones verdaderamente dispares, en una liturgia comunicativa en la que el maestro siempre ha sabido moverse con soltura, convicción y sentido escénico. Una auténtica *Philosophia Utens* de autor. Aquí selecciono algunas perlas: “Ya no hay científicos en la Argentina”²³, “El positivismo es una filosofía vacía, porque no se ocupa de ideas importantes”²⁴, “Hempel (un eminente filósofo positivista) no tiene filosofía propia”²⁵, “La psicología argentina es pseudopsicología y pseudomacaneo”²⁶, “Usted me entera de que en la Argentina hay 50.000 psicólogos. Esta noticia me alegra mucho, porque yo creía que no hay más que uno, a saber, mi admirado amigo Facundo Manes, doctorado en Cambridge”²⁷, “Entiendo por “barbarie técnica” la barbarie que se vale de medios técnicos refinados. Por ejemplo, los roqueros usan equipos de alta técnica para ensordecer con sus explosiones y alaridos. Practican la barbarie electrónica. En su descargo se debe decir que los roqueros se limitan a torturar”²⁸ (esta es sin duda mi preferida, una declaración jugosa y en la que el carácter erináceo de don Mario cobra un brillo singular), “El progresismo debería agitar menos y estudiar más”²⁹, “Admiro su humildad (la del actual Papa Francisco), su tolerancia, su coraje frente a la Curia conservadora y, sobre todo, su dedicación a la paz. ¡Viva

13 Mario Bunge, *El problema mente-cerebro*. Un enfoque psicobiológico, Editorial Tecnos, Madrid, 1988.

14 Mario Bunge, *La investigación científica. Su estrategia y su filosofía*, Siglo XXI Editores, México D.F., 2004.

15 Mario Bunge, *Una filosofía realista para el nuevo milenio*, Fondo Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2007.

16 Mario Bunge, *Filosofía política*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2009.

17 Mario Bunge, *Las ciencias sociales en discusión*, op.cit.

18 Mario Bunge, *Crisis y reconstrucción de la filosofía*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2002.

19 Mario Bunge, *Las pseudociencias, ¡vaya timo!*, Editorial Laetoli, Pamplona, 2010.

20 Mario Bunge, *Economía y filosofía*, Editorial Tecnos, Madrid, 1985.

21 Mario Bunge y Rubén Ardila, *Filosofía de la psicología*, Siglo XXI Editores, México D.F., 2002.

22 Mario Bunge, *Lingüística y filosofía*, Ariel Quincenal, Barcelona, 1983.

23 Mario Bunge, entrevista en el periódico *La Nación*, Buenos Aires, 5 de junio de 2001.

24 Alberto Hidalgo, 1982-1983, “Entrevista con Mario Bunge”, en *El Basilisco*, núm. 14, págs. 64-73.

25 Alberto Hidalgo, “Entrevista con Mario Bunge”, op.cit.

26 Noticia aparecida en el periódico *Perfil*, Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.

27 Mario Bunge, entrevista en el periódico *Clarín*, Buenos Aires, 30 de agosto de 2015.

28 Mario Bunge, *100 ideas. El libro para pensar y discutir en el café*, Editorial Laetoli, Pamplona, 2006.

29 Mario Bunge, entrevista en el periódico *Clarín*, Buenos Aires, 30 de agosto de 2015.

Pancho I! ¡Cent'anni!"³⁰, o, para concluir, "El feminismo académico es la industria que rechaza todo el conocimiento científico obtenido hasta ahora, por considerarlo una herramienta de dominación masculina: la verdad tendría sexo"³¹.

La filosofía, siempre la filosofía

Mario Bunge tiene muy claros los propósitos y las tareas que los filósofos deben acometer. Lejos de cultivar un conocimiento inútil o una retórica tan florida como dada al onanismo, la responsabilidad del filósofo es una de naturaleza muy práctica.

El filósofo aguza herramientas, desentierra supuestos tácitos y critica conceptos confusos; localiza, arregla o desecha razonamientos inválidos; examina marcos y cuestiona viejas respuestas; hace preguntas inquietantes y patrulla las fronteras de la ciencia. La suya es una tarea necesaria, divertida pero ingrata que debe llevarse a cabo en interés de la claridad, la eficacia y un sólido (esto es, constructivo) escepticismo, así como para proteger la búsqueda honesta de la verdad objetiva y su justa utilización.³²

Para Bunge, esta función de la labor filosófica como trinchera de la claridad conceptual, lógica, argumental y epistemológica del quehacer intelectual es necesaria, pero insuficiente. La filosofía es algo más que un comisariado de las buenas prácticas de la gobernanza científica o humanística, y no se circunscribe solo al ámbito de los buenos modales académicos, de los diálogos imaginarios, de los experimentos mentales o de las notas a pie de página de la obra de Platón. Se trata de un trabajo de militancia social informada y transversal. En su librito *Ser, Saber, Hacer*³³-un denso

breviario que comprime el pensamiento bungeano en apenas 150 páginas-, Bunge enumera los deberes que deberían ilustrar el íter profesional de cualquier filósofo, académico o vocacional. Y no son poca cosa, desde luego: defender la investigación básica de los ataques pragmatistas y neoliberales, defender la libertad de la investigación básica contra las restricciones impuestas por dogmas ideológicos, criticar las pseudociencias y las pseudotécnicas, poner al día la filosofía de la ciencia y de la técnica, retomar los ambiciosos proyectos de construir una metafísica científica, engordar a la filosofía exacta, propiciar el acercamiento mutuo de las ciencias, desarrollar la filosofía práctica a la luz de las ciencias sociales y con ayuda de métodos formales y propiciar el enfoque científico de los problemas sociales más acuciantes.³⁴

La crisis de la filosofía es una añeja obsesión de nuestro pensador, quien sostiene que la mayoría de los filósofos actuales se dedican en lo fundamental a comentar el trabajo de otros filósofos. Sea este un diagnóstico certero o no, Bunge no se empacha en enumerar algunos de los males que, en su opinión, aquejan al trabajo de su gremio profesional. Veámoslos:

La filosofía de nuestro tiempo sufre de los siguientes males: (1) reemplazo de la vocación por la profesión, y de la pasión por la ocupación; (2) confusión entre filosofar e historiar; (3) confusión entre profundidad y oscuridad; (4) obsesión por el lenguaje; (5) subjetivismo; (6) refugio en miniproblemas y *jeux d'esprit* [juegos de ingenio]; (7) formalismo sin sustancia y sustancia informe; (8) desdén por los sistemas: preferencia por el fragmento y el aforismo; (9) divorcio de los dos motores intelectuales de la cultura moderna: la ciencia y la técnica, y (10) desinterés por los problemas sociales³⁵.

30 Mario Bunge, entrevista en el periódico Clarín, Buenos Aires, 30 de agosto de 2015.

31 Mario Bunge, "Contra el charlatanismo académico", en la revista digital La Insignia, 2 de febrero de 2007.

32 Mario Bunge, *Las ciencias sociales en discusión*, op.cit.

33 Mario Bunge, *Ser, Saber, Hacer*, op.cit.

34 Mario Bunge, *Ser, Saber, Hacer*, op.cit.

35 Mario Bunge, "Autopsia prematura de la filosofía", en el periódico digital nacion.com, 23 de noviembre de 2008.

Hay en Bunge una clara añoranza de la Ilustración. De una Ilustración que tal vez nunca existió como precipitado histórico concreto, pero en cuyo fermento han echado raíces algunos de los logros más apreciables de la condición humana (pese a la angustia de los frankfurtianos), sean estos los avances científicos y tecnológicos o las elaboraciones intelectuales del humanismo, la democracia, la ética de los derechos humanos y el pensamiento crítico. La filosofía científica que postula nuestro autor no pretende volcarse al vacío en los logros teóricos y prácticos de las ciencias naturales, pero sí busca apoyarse en ellos para cimentar en sólidas bases el entramado de su reflexión global y para, al mismo tiempo, contribuir a la clarificación conceptual, a la pertinencia lógica y la solidez argumentativa de sus contenidos. Por cierto, siempre me ha cabido la duda de si la filosofía científica a la Bunge se propone como la más valiosa del tenderete o si el maestro argentino estaría dispuesto a conceder el beneficio de la duda a otros filosofares honestos, aunque de corte más tradicional.

En todo caso, sí parece claro que Bunge pertenece a lo que podría etiquetarse como “filosofía de la transparencia”; no se trata de una corriente intelectual articulada ni coherente, sino más bien de un enfoque de primeros principios, de un criterio de arranque que comparten pensadores muy diversos, incluso enfrentados: los problemas filosóficos son perfectamente definibles desde el punto de vista lingüístico, poseen un significado correctamente expresable con nuestro arsenal conceptual contemporáneo y no precisan de una semántica oculta, no exigen la angustia existencial de ninguna revelación ni parten de la noción griega de *alétheia* -la verdad como desocultamiento de “algo” que está oculto-, que tanto manoseó Heidegger, o de la epistémica de la sospecha que afirma el carácter esencialmente perturbador de ese “algo” oculto -sea este la naturalización de la

explotación capitalista en Marx, el subconsciente en Freud, el engaño de Dios en Nietzsche, lo inexpresable en Wittgenstein o las microfísicas del poder en Foucault.

Emulando a Isaiah Berlin, estaríamos tentados de dividir a los filósofos de todos los tiempos en dos grandes grupos: los filósofos de la transparencia (el propio Bunge, por supuesto, pero también otros como Russell, Carnap, Habermas, Rawls, Popper y, en tránsito histórico, Aristóteles, Demócrito, Descartes o Spinoza) y los filósofos de la sospecha (los ya mencionados e ilustres antecesores como Pitágoras, Heráclito, Platón, Berkeley, Schopenhauer o Hegel). Advierto que cualquier pretensión taxonómica sobre la producción filosófica está destinada a navegar entre auténticos océanos de excepciones y de umbrías: y este sistema binario de tipos ideales no es una excepción. Abundan las zonas grises (pensemos en Parménides, Santo Tomás o Kant, por ejemplo) y además nuestra partición carece de pretensiones de exhaustividad: la fenotipia filosófica es demasiado rica y complicada como para encajarla por fuerza en cualquier lecho de Procusto, pace Berlin. No obstante, creo que la divisoria que he trazado puede solaparse con la tradicional división -algo anticuada ya- entre analíticos y continentales e incluso con la propia clasificación tácita de Bunge -filosofía científica y no científica-, aunque sin el fuerte elemento evaluativo de esta última. Ayuda en cualquier caso, me parece, a situar la obra bungeana en una cierta manera de afrontar la reflexión filosófica sobre la realidad y sobre la misma filosofía. Y en los criterios de la transparencia o de la sospecha, que no dejan de ser criterios epistemológicos básicos, subyace también una interesante discusión sobre el realismo filosófico y científico, y sobre las formas de aproximación a esa idea tan elusiva que se ha dado en llamar lo real.

Vindicación de los derechos de lo real

Es posible que los debates sobre lo real comenzaran cuando alguien decidió convertir el adjetivo “real” -poco problemático, en principio- en un sustantivo mediante al adición del artículo “lo”. Como es sabido, la sustantivación es, de lejos, uno de los trucos sintácticos preferidos por los filósofos de todos los tiempos; y la sustantivación por articulación, que trasmuta lo accidental en lo sustancial por la simple aposición de dos o tres letras, ha demostrado ser una forma particularmente efectiva de alquimia gramatical. Rudolf Carnap tendría mucho que decir al respecto. Pero la discusión sobre “lo real” migró pronto desde la lingüística hacia la epistemología y de ahí, a la ontología; una cinética que ha continuado hasta nuestros tiempos³⁶, aunque revestida de nuevos ropajes, malgré los denodados esfuerzos del positivismo lógico. Los empiristas clásicos, especialmente el obispo Berkeley, no ayudaron mucho en el esfuerzo por consolidar los privilegios de la realidad física, externa al sujeto. Recordemos que, para Berkeley, la existencia de cualquier objeto físico era deudora de la atención que el sujeto cognoscente le dedicaba –esse est percipi, por supuesto- y que la existencia de cualquier trozo de realidad a la que nadie prestara atención en ese momento (pongamos, un árbol en un bosque inexplorado por la noche) venía certificada por la percepción del propio Dios, convertido de esta manera en una especie de panóptico ontológico.

En su excelente libro *Realismo científico. Una introducción al debate actual en filosofía de la ciencia*³⁷, Antonio Diéguez ofrece una clasificación de las posturas

36 Antonio Diéguez, *Realismo científico. Una introducción al debate actual en la filosofía de la ciencia*, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, Málaga, 1998.

37 Antonio Diéguez, *Realismo científico*, op.cit.

filosóficamente realistas, aunque con un ojo puesto en el papel de las teorías científicas. Este autor distingue cinco tipos de realismo científico: ontológico, epistemológico, teórico, semántico y progresivo³⁸. Otros autores han ofrecido otras particiones³⁹.

Mario Bunge, no podía ser menos, tiene un libro dedicado en exclusiva a la caracterización y defensa del realismo filosófico, *A la caza de la realidad*. La controversia sobre el realismo⁴⁰, un texto didáctico y exhaustivo de lectura muy recomendable. Como es habitual en él, el texto arranca con una denuncia de las posturas antirrealistas más arraigadas en la Academia (van Fraassen, Lewis, Goodman, la interpretación de Copenhague, la estadística bayesiana, el platonismo matemático, el constructivismo social, la hermenéutica, y el Círculo de Viena, entre otros) -don Mario haciendo amigos, ya se sabe- para, a continuación, establecer sus propias tesis. Atentos: el realismo científico es la gnoseología presupuesta y confirmada por la investigación científica y tecnológica, las apariencias son superficiales, pero son parte de la realidad, explicar un hecho es exhibir el mecanismo legal que lo causa, causalidad y azar son ambos modos de cambio objetivos, la probabilidad científica es una medida de la posibilidad real, las teorías científicas se enriquecen con indicadores antes de contrastarse con datos empíricos, las ficciones son necesarias para describir, explicar y predecir hechos⁴¹.

Bunge nos ofrece una definición explícita de “la realidad” – la suma física o mereológica de todas las cosas reales-, que equipara al “universo”. Además, caracteriza lo real a través de definiciones

38 Antonio Diéguez, *Realismo científico*, op.cit.

39 Especialmente Ulises Moulines (1991), Susan Haack (1987), Ilkka Niiniluoto (1987b) y Wenceslao González (1993). Todos ellos aparecen referidos en el texto de Diéguez.

40 Mario Bunge, *A la caza de la realidad*. La controversia sobre el realismo, Editorial Gedisa, Barcelona, 2007.

41 Mario Bunge, *A la caza de la realidad*, op.cit.

precisas y formalizadas de las entidades que la conforman, como “cosa”, “hecho”, “materia”, “mutabilidad”, “mundo o “sujeto”. Por cierto, don Mario vacila en definir la realidad como el “conjunto” de todas las cosas reales, pues en su particular oferta conceptual un conjunto es una entidad irreal y tal cosa nos conduciría a la aporía de definir la realidad como algo... irreal.

Breve digresión: “cosa real”, hay que decirlo, es aquella cosa que existe con independencia de cualquier sujeto. Esta definición, no obstante, plantea algunos problemas de tipo práctico: por ejemplo, si yo monto un silla por piezas siguiendo las instrucciones del fabricante, estoy construyendo un objeto físico (una cosa evidentemente real) que antes no existía, y que ahora existe porque yo la he creado. ¿Hasta qué punto, entonces, la realidad en tanto suma física de las cosas reales es independiente de mi modesta persona, o de cualquier otro sujeto con aficiones por la carpintería de llave Allen? Claro que Bunge se refiere a que las cosas reales son independientes de la pura y nuda actividad cognoscente del sujeto, sin ningún tipo de mediación física exterior a la propia actividad cerebral del individuo. Pero entonces tal vez sería bueno entender al sujeto no en el sentido berkeleyano de perceptor solipsista, sino en el de agente transformador cuya capacidad de agencia viene dada por las mediaciones de la interacción física con la realidad exterior.

En la caracterización del realismo como sistema filosófico, Bunge triplica la apuesta de anteriores taxónomos y propone la existencia de ¡veintiún! tipos posibles de realismo. Pero en la práctica, tal muchedumbre queda reducida a tres tipos principales -realismo ingenuo, crítico y científico- cada uno de los cuales presenta, en una matriz ecualizada, los siguientes siete realismos componentes: realismo ontológico, gnoseológico, semántico, metodológico, ax-

iológico, moral y práctico⁴². De los siete componentes, los que más interesan a Bunge son los tres primeros, y de ellos, el realismo ontológico (el mundo exterior existe independientemente del sujeto cognoscente) cobra la preeminencia de ser una tesis primera, fundamento y raíz de todas las demás. Pero en su articulación de la propuesta realista son igualmente imprescindibles el realismo gnoseológico, que afirma la posibilidad de conocer el mundo, y el realismo semántico, que reivindica la existencia de proposiciones verdaderas. Bunge reordena así la clasificación de Diéguez en lo que se refiere a los realismos de corte científico (ontológico, gnoseológico y semántico) y añade dimensiones filosóficas (axiología, moral, praxis) a las puramente científicas de Diéguez.

En definitiva, existencia, conocimiento y verdad son los pivotes que sustentan el armazón filosófico del realismo bungeano, que su autor defiende con su habitual solvencia.

... Pero el erizo sabe una importante

Va llegando el momento de concluir. Nuestro repaso por algunos aspectos de la obra bungeana ha sido, por fuerza, incompleto, fragmentario y bastante personal. Opinable, en todo caso. Es importante que nuestra recapitulación incluya una breve descripción del sistema filosófico del pensador argentino y de su propuesta de una filosofía científica. En este sentido resulta muy pertinente la mención del libro *Scientific Philosophy*⁴³, de Gustavo Esteban Romero, probablemente el bungeano más ilustre hoy en día. Romero, astrofísico y filósofo argentino, reúne, al igual que su maestro Bunge, una sólida formación científica, una acreditada carrera investigadora y

42 Mario Bunge, *A la caza de la realidad*, op.cit.

43 Gustavo E. Romero, *Scientific Philosophy*, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 2018.

una mente filosófica de gran altura. Su texto no es, en modo alguno, una simple recopilación de los ítems bungeanos, sino una presentación sistemática y ordenada de los contenidos de una filosofía científica reelaborada y mejorada -con permiso de don Mario- a la que ha añadido un capítulo novedoso dedicado a la Estética y profundas reflexiones temáticas sobre el ficcionalismo matemático, la mecánica cuántica y la ontología del espaciotiempo, sin perder en ningún momento el enfoque filosófico que le es propio. Bunge reloaded.

Aunque el libro de Romero recoge y sistematiza desde un enfoque propio una buena parte de la filosofía de Bunge, la mejor descripción del sistema filosófico bungeano la proporciona el propio pensador argentino. En su libro *Ser, Saber, Hacer*, enumera los principios constituyentes de su armazón propositivo. Le damos la palabra.

Materialismo. Todo cuanto existe realmente, dentro o fuera del sujeto, es material o concreto. Las propiedades no existen de por sí, sino que son poseídas por objetos, ya concretos, ya conceptuales. Tampoco hay ideas autónomas: todas las ideas son procesos cerebrales. Por ejemplo, el número tres no existe en la naturaleza ni en la sociedad; sólo existe mientras es pensado por alguien.

Sistemismo. Todo cuanto existe — sea concreto, conceptual o semiótico— es, ya un sistema o paquete de cosas, ya un componente de algún sistema.

Emergentismo. Los sistemas poseen propiedades de las que carecen sus componentes.

Dinamicismo. Todo cuanto existe realmente cambia. Sólo los objetos conceptuales (por ejemplo, matemáticos) son inmutables, pero lo son por convención.

Realismo. El mundo exterior al conocedor existe independientemente de éste y es cognoscible, al menos parcial y gradualmente.

Cientificismo. La mejor manera de

averiguar cómo son las cosas, sean naturales, sociales, artificiales o conceptuales, es adoptar el método científico. Y la mejor manera de evaluar los principios filosóficos es exhibir, ya su compatibilidad con la ciencia y la técnica del momento, ya su valor heurístico en la investigación científica o técnica, ya su valor en el diseño de políticas que propendan al mejoramiento de la calidad de la vida.

Racioempirismo. Combinación de los constituyentes válidos del racionalismo y del empirismo. Esta filosofía aspira a ser clara, coherente e hipotético-deductiva, al tiempo que pone sus hipótesis a la prueba de los hechos.

Exactitud. Intenta exactificar ideas intuitivas interesantes, o sea, convertirlas en ideas que posean una forma lógica o matemática precisa.

Agatonismo. No hay derecho sin deber, ni deber sin derecho. Y el máximo principio moral debería ser «Goza la vida y ayuda a vivir». Es una combinación de egoísmo con altruismo, de utilitarismo con deontologismo, y de cognitivismo con emotivismo.

Holotecnocracia. Democracia integral (biológica, económica, política y cultural) informada por la moral agatonista y la sociotécnica.⁴⁴

Puede verse que en la lonja bungeana del saber los enfoques de la sospecha de las verdades encubiertas, de la subjetividad como fuente de sentido o de los análisis de textos como hermenéutica sapiencial son mercancías que cotizan a la baja. Tampoco muestra entusiasmo por las filosofías de la angustia o de la desazón. En cierto modo la filosofía de Bunge se presenta como un programa de acción, como una verdadera praxis filosófica enfilada al modo de un río encañonado entre el muy leniniano lema del “qué hacer” y el llamamiento de Hilbert *Wir müssen wissen, wir werden wissen* (“debemos saber, sabremos”). El viejo erizo argentino nos ofrece cuatro principios ontológicos (ma-

⁴⁴ Mario Bunge, *Ser, Saber, Hacer*, op.cit.

terialismo, sistemismo, emergentismo y dinamicismo), otros cuatro principios epistemológicos (realismo, cientificismo, racioempirismo y exactitud), uno ético (agatonismo) y otro político (holodemocracia). Su sistema ofrece la impresión de estar muy acabado. Excesivamente acabado, tal vez, para quienes pensamos que la reflexión filosófica debería poseer también el discreto encanto del desorden, el asombro, la perplejidad, el juego e incluso de cierta trivialidad.

¿Ha cerrado la Bungeana la singlatura filosófica que comenzó a la media mañana del Gran Día del pensamiento con Aristóteles -el asombro como fuente de la filosofía, tal y como recoge en sus Primeros Principios⁴⁵- al llevarnos al abrigo de las preguntas transparentes y a la renuncia tanto al sentido de lo subjetivo como a las verdades sospechosamente ocultas? ¿Ha sustituido el safari filosófico por un parque temático? No exactamente. La filosofía de Bunge es una estructura epistémica cuyos andamiajes están todavía a medio poner, pero que contiene en sí misma orientaciones e instrucciones suficientemente detalladas como para permitir un autoensamblaje bastante completo. Lo que Bunge ha hecho es definir con precisión los límites teóricos y prácticos de su propio sistema y permitir que los problemas y las líneas de avance queden formuladas de acuerdo con su particular taxonomía conceptual, con sus herramientas inferenciales, con su equipamiento argumental y con sus cierres categoriales (hurto aquí una noción fuerte que el filósofo Gustavo Bueno acuñó y utilizó en su propio sistema filosófico al hablar del ámbito gnoseológico de las disciplinas científicas⁴⁶). La filosofía bungeana es una filosofía sistemática, pero abierta, que establece desde el principio sus pretensiones y que se permite concretar minuciosamente

45 Aristóteles, *Metafísica*, Editorial Gredos, Madrid, 1994.

46 Gustavo Bueno, *Teoría del cierre categorial*, Editorial Pentalfa, Oviedo, 1992-2006.

los problemas más importantes que decide afrontar. Transmite sin duda la sensación de una techné filosófica, porque remite de continuo a las necesidades formativas especializadas de quienes hayan de filosofar sectorialmente (sobre física, biología, neurociencias, computación, política, sociología, antropología, lingüística...), porque fía buena parte de sus contenidos al dominio de la lógica y a la destreza algebraica y porque, en definitiva, trata de elevarse sobre los gigantes hombros de las grandes ciencias humanas -el salisburiano *Nos sumus sicut nanus positus super humerus gigantis* ("somos como enanos colocados a hombros de gigantes")- y no intenta salir de la ciénaga tirando hacia arriba de los cordones de sus botas, al modo del barón de Münchhausen.

Tolstói, para terminar

Al principio de este ensayo hemos tanteado una breve comparativa entre Tolstói y Bunge desde la perspectiva clasificatoria de Isaiah Berlin. Hemos supuesto que el autor de *El erizo y el zorro* habría encasillado a Bunge entre los erizos y hemos defendido, en cierto modo, que don Mario también posee algo del carácter zorruno en honor a la amplitud de sus intereses intelectuales y a la variedad de las cuestiones filosóficas que aborda en su obra. En realidad, la comparación entre el novelista ruso y el pensador argentino termina casi antes de empezar. Es imposible imaginar dos personalidades más distintas, dos formas de encarar la realidad más disímiles, dos actitudes más opuestas ante la posibilidad del conocimiento. Tolstói, en opinión de Berlin, poseía una desmesurada lucidez de zorro para percibir la infinita variedad y número de causas y consecuencias presentes en el entramado de las relaciones humanas; una lucidez que viene de aplicar el método de las ciencias empíricas, pero que resulta incapaz de establecer el

reino de la legalidad universal en el campo de la historia o de la sociología, los terrenos más pertinentes en la comprensión de la realidad verdaderamente humana. Sin embargo, la agonía de Tolstói nace de su deseo de encontrar un punto de vista y un enfoque sapiencial que le permita aunar y articular esa masa dispersa y abigarradas de hechos concretos en una visión de conjunto. Una visión que él consideraba imposible de obtener.

Tolstói, por lo menos, no llega a negar la eficacia de la física en su ámbito, pero la considera una esfera trivial en comparación con aquello que queda permanentemente fuera del alcance de la ciencia, a saber, los mundos de lo social, moral, político y espiritual, que escapan a la clasificación, la descripción y la predicción por parte de cualquier ciencia, pues contienen una proporción excesivamente alta de vida “sumergida” y no susceptible de ser inspeccionada.⁴⁷

Y más adelante:

(Tolstói) por mucho que se esfuerce, no tiene una visión de la totalidad; porque Tolstói no es un erizo, de hecho está muy lejos de serlo; y porque lo que ve no es lo singular, sino siempre lo múltiple, con una minuciosidad creciente, con toda su individualidad y con una lucidez que todo lo penetra, inexorable, insobornable y tan obsesiva que lo desquicia.⁴⁸

Además:

(...) su causa emocional es el deseo apasionado de adoptar una visión monista de la vida por parte de un zorro absolutamente decidido a ver las cosas como un erizo.⁴⁹

En Tolstói, igual que en de Maistre, la visión única de la multiplicidad de lo real es un desiderátum angustioso. Tolstói se convierte, de este modo, en un pensador de la sospecha.

(..) el realismo escéptico de Tolstói y el autoritarismo dogmático de de Maistre (...) surgen de la creencia agónica en una visión única y serena, en la que todos los problemas encuentran solución, todas las dudas son aplacadas y es posible hallar finalmente la paz y el entendimiento.⁵⁰

Resulta imposible imaginar una actitud ante la vida y el conocimiento más antitética de la de Tolstói que la que sostiene Mario Bunge. Tolstói reconoce el poder de la ciencia, especialmente de las ciencias naturales, pero le concede una parcela de importancia poco relevante en el negociado de los asuntos humanos. Tolstói no es un irracionalista ni un místico, a diferencia de de Maistre; Berlin lo dibuja como un hombre escéptico y lúcido cuya percepción de los límites del conocimiento es puramente epistemológica, no ontológica. Hablando de la historia, centum de la disertación berliniana, Tolstói solo concibe la posibilidad de un conocimiento cierto de aquella a través de una gigantesca integración de los innumerables infinitesimales que condicionan la acción de todos y cada uno de los seres humanos, algo que en la práctica resulta imposible. No le parece concebible la formulación de leyes generales que puedan explicar, y menos aún predecir, los patrones del comportamiento de las sociedades humanas, y esta constatación le conduce a un profundo pesimismo. El carácter ideográfico de las ciencias sociales sería para Tolstói absolutamente infranqueable.

Por el contrario, toda la obra filosófica de Mario Bunge parte de la convicción de la posibilidad de un conocimiento cierto, aproximativo y mejorable de la realidad física y humana, a partir del descubrimiento y de la formulación de leyes y regularidades de carácter general y de la presentación de los problemas en términos de conceptos generales significativos y, sobre todo, representativos de ciertas multiplicidades (ya sea de átomos en una molécula, de individuos biológicos en

47 Isaiah Berlin, *El zorro y el erizo*, op.cit.

48 Isaiah Berlin, *El zorro y el erizo*, op.cit.

49 Isaiah Berlin, *El zorro y el erizo*, op.cit.

50 Isaiah Berlin, *El zorro y el erizo*, op.cit.

un bionicho o de personas en una sociedad determinada) y de las interacciones entre los elementos de aquellas. Bunge no intenta diseccionar la subjetividad fundante de las personas, porque él es un pensador objetivista, un heraldo de la transparencia. Los estados emocionales y cognitivos subjetivos son susceptibles de conocimiento, sistematización y agregación, sin demérito de la singularidad ontológica del ser humano en el reino de lo viviente. Por eso el materialismo bungeano contempla cinco niveles emergentes de realidad –físico, químico, biológico, social y cultural⁵¹

– con propiedades fenoménicas y nomotéticas propias y, por eso mismo, abordables desde perspectivas científicas informadas y dirigidas por un trabajo simultáneo de desbroce, trazado y enlosado filosófico: la filosofía, de uno u otro modo, es el pavimento por el que la labor científica se ve obligada a transitar.

Bunge muestra un empeño más que solvente en propiciar un locus indudablemente práctico a la filosofía a través de un decálogo de desafíos que la despierten de su ensoñación académica, que la liberen de su esclerosis escolástica y que la sacudan de su sopor autorreferencial y de su estancamiento: la defensa de la investigación básica, la crítica de las pseudociencias y del posmodernismo, la puesta al día de la filosofía de la ciencia y de la técnica, la construcción de una metafísica científica, la potenciación de una filosofía exacta, el desarrollo de la filosofía práctica y el estímulo del enfoque científico de los problemas sociales son algunos de los trabajos hercúleos que don Mario se propone, como ya hemos visto.

¿Por qué apreciamos tanto a Mario Bunge, en definitiva? Quizás una de las razones más poderosas sea la claridad expositiva de su pensamiento y de sus propuestas teóricas, prácticas y éticas. La claridad es la cortesía del filósofo, decía

el español Ortega y Gasset, y en el caso de Mario Bunge, esta transparencia implica algo más que una cortesía. Implica un desafío. Bunge nos emplaza a no estar de acuerdo con él, casi nos provoca a disentir de sus puntos de vista. Y ahí reside la dimensión del desafío: cualquier alternativa a las formulaciones del pensamiento bungeano deberá tener, al menos, el mismo soporte argumental, lógico y racional que éstas. Inspirándose tal vez en el lema gramsciano “Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”⁵² como punto de partida, Mario Bunge se ha embarcado en la tarea de iluminar una voluntad indomable con una inteligencia ilustrada, enfática y segura de sus posibilidades. Una inteligencia que en modo alguno va a transigir con el pesimismo racional sino que, segura de sus fuerzas, será capaz de vislumbrar las posibilidades del conocimiento humano con la furia y la determinación de un Prometeo desencadenado.

51 Mario Bunge, *Materialismo y ciencia*, Editorial Ariel, Barcelona, 1981.

52 Antonio Gramsci, 1920, “Discorso agli anarchici”, en *L’Ordine Nuovo*, año I, núm. 43, págs. 3-10